

58. Конгрес студената биомедицинских наука
Србије са интернационалним учешћем

КЊИГА

САЖЕТАКА

ОРГАНИЗАТОР:
Научна секција
Медицински факултет
Универзитет у Новом Саду

КОП ОНИК

28. април - 2. мај 2017.

**58. Конгрес студената биомедицинских
наука Србије са интернационалним
учешћем
-Књига сажетака-**

**58th Serbian students' Conference
of biomedical sciences with international
participation
-Abstract book-**

Организациони одбор:

Јелена Јосић, председник Организационог одбора и председник Научне секције
Тамара Тешић, члан Савета Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду
Урош Кадић, студент продекан Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду
Игор Ловрић, председник Студентског парламента Медицинског факултета
Универзитета у Новом Саду

Уредници:

Вања Андрић
Марко Бојовић
Никола Бошковић
Данило Ивановић
Јелена Јосић
Миа Манојловић
Мина Маричић
Милијана Ракин
Филип Самарџић
Александар Стевић
Немања Тодоровић

Уређивачки одбор:

проф. др Снежана Бркић
проф. др Душко Козић

Дизајн и припрема:

Марко Бојовић
Бењамин Вереш
Данило Ивановић
Страхиња Рачић
Филип Самарџић

Научни одбор:

Вања Андрић
Марко Бојовић
Никола Бошковић
Бењамин Вереш
Данило Ивановић
Јелена Јосић
Бојана Крунић
Милош Малетин
Миа Манојловић
Мина Маричић
Јелена Петков
Милијана Ракин
Маша Рапајић
Александар Стевић
Тамара Тешић
Немања Тодоровић
Лука Туцаков
Јелена Чањи
Александар Шипка
Emőke Csernus

ИСПИТИВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ АНТИТУМОРСКОГ ЕФЕКТА МЕТФОРМИНА НА СТАНДАРДИЗОВАНОМ МОДЕЛУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОГ ФИБРОСАРКОМА БХК 21-Ц13**Аутор:** Павле Бановић**e-mail:** psychoactive037@gmail.com**Ментор:** проф. др Душан Лалошевић

Завод за хистологију и ембриологију, Медицински факултет Нови Сад Универзитета у Новом Саду, Пастеров Институт Нови Сад

Увод: Метформин је орални хипогликемик, најпознатији представник бигванида и у широкој употреби код особа са дијабетес мелитусом тип 2. Јефтин је, лако доступан, ефикасан, и поред тога не доводи до ризика од настанка хипогликемије. Ретроспективне студије повезују употребу метформина са редукованом инциденцом појаве тумора и смањене стопе смртности повезане са туморима. Метформин на молекуларном нивоу инхибира митохондријални комплекс I, доводећи до енергетског стреса, што последично доводи до стимулације АМП-активираних протеин киназа (АМПК), одговорне за хипогликемијски ефекат метформина. Сматра се да путем истог механизма, метформин доводи до смањења сигнализације путем инсулин-сличног фактора раста 1 (ИГФ-1), као и инхибиције мТОР рецептора. АМПК и мТОР сигнализација заузимају централно место у пролиферацији тумора, те је последично метформин у многим истраживањима повезан са антитуморским ефектима.

Циљ: Испитивање ефекта метформина на моделу експерименталног фибросаркома БХК-21/Ц13 на сиријском златном хрчку.

Материјал и методе: За потребе експеримента је коришћено 18 сиријских златних хрчака, који су системом рандомизације подељени у 2 експерименталне групе и контролну. Сваком хрчку је субкутано инокулисано 5×10^6 БХК-21/Ц13 ћелија. Експ.1 група је метформин добијала пер ос, док је Експ. 2 добијала супстанцу интраперитонеално. Контролна група није третирана метформином. Апликација лека се базирала на систему ескалације, те је од првог дана апликована доза еквивалентна хуманој за лечење ДМ тип 2 (126 мг/кг телесне масе хрчка), подељена на јутарњу у вечерњу дозу, а сваког 4. дана је следило повишење за 100% почетне дозе, до 16. дана експеримента, након чега су све јединке жртвоване, а тумори одстрањени и обрађени стандардним хистолошким техникама.

Резултати: Није дошло до статистички значајних промена у расту тумора између група ($p > 0.05$). Хистолошки, код експерименталних група није уочено нарушавање цитоархитектуре тумора, као ни знаци ћелијске дегенерације. Рачунањем митотског индекса није нађена статистички значајна разлика између група.

Закључак: Метформин није показао јасан антитуморски ефекат на моделу експерименталног фибросаркома БХК21/Ц13.

Кључне речи: метформин; фибросарком; БХК-21; дијабетес

POTENTIAL ANTITUMOR EFFECT OF METFORMIN ON STANDARDIZED MODEL OF EXPERIMENTAL FIBROSARCOMA BHK-21/C13**Author:** Pavle Banović**e-mail:** psychoactive037@gmail.com**Mentor:** Full Prof. Dušan Lalošević

Department of histology and embryology, Medical faculty Novi Sad, University of Novi Sad, Pasteur Institute Novi Sad

Introduction: Metformin is an oral hypoglycemic drug, widely used in people with diabetes mellitus type II. Retrospective studies are linking the use of metformin with reduced incidence of tumor diseases and tumor-related deaths. Metformin at the molecular level inhibits mitochondrial complex I, which leads to the stimulation of AMPK, responsible for the hypoglycemic action. Inhibition of mitochondrial complex I leads to decrease signaling through IGF-1 and mTOR. AMPK and mTOR signaling is central in the tumor proliferation axis, and therefore metformin is associated with antitumor effects.

The Aim: Investigation of the effect of metformin on the model of experimental fibrosarcoma BHK-21 / C13 on the Syrian golden hamster.

Materials and Methods: We divided 18 Syrian golden hamsters into two experimental groups and control. Each hamster was inoculated subcutaneously with BHK-21 cells. Exp.1 group received metformin orally, while the Exp. 2 received the substance intraperitoneally. The control group was not treated with metformin. The application of the drug is based on a system of escalation, in the first day we applied dose equivalent to a human for the treatment of diabetes mellitus type II (126 mg / kg of hamster body weight), divided into morning and evening dose, but every fourth day following the increase of 100% of the initial doses, up to day 16 of the experiment, after which all animals were sacrificed and the tumors removed and analyzed by standard histological techniques.

Results: During the experiment, there was no statistically significant change in tumor growth between the groups ($p > 0.05$). Histologically, the experimental group was not observed distortions of tumors cytoarchitecture, as well as signs of cell degeneration. By calculating the mitotic index there was not found statistical significant difference between the groups ($p > 0.05$).

Conclusion: Metformin did not show a clear antitumor effect on model of experimental fibrosarcoma BHK21 / C13.

Keywords: metformin; fibrosarcoma; BHK-21; diabetes